

**YUK VAGONLARNING AVTOREGULYATORLARINI TEXNIK
SINOVDAN O‘TKAZISH STENDINI MODERNIZATSIYALASH**

Muminov Shaxriyor Djamolovich

Toshkent yuk vagon deposi, muhandis-texnolog

muminovshaxriyor1998@gmail.com

Telefon:+998996155384

Annotatsiya: Yuk vagonlarning avtoregulyatorlarini texnik sinovdan o‘tkazish stendini modernizatsiyalashdan maqsad hozirgi kundagi yangi alohida telejkali tormoz tizimidagi RTRP-300 hamda 6581 turdagi avtoregulyatorlarni ham mavjud stend orqali texnik sinovdan o‘tkazishdir. Ushbu ishning dolzarbligi shundaki, MDH davlatlari vagonlarni ta‘mirlash korxonasi va depolarida yuqorida qayd etilgan avtoregulyatorlarni texnik sinovdan o‘tkazish stendining mavjud emasligi hamda modernizatsiya yo‘li orqali ta‘mirlash sifatini oshirishdir.

Kalit so‘zlar: Avtoregulyator, RTRP, stend, modernizatsiya, depo.

Vagonlarni ta‘mirlash jarayoni turli vagon ta‘mirlash korxonalarida turli yo‘llar va texnologiyalar asosida amalga oshiriladi. Ushbu jarayonlarning ketma-ketligi va texnologiyasini Toshkent yuk vagon deposi misolida ko‘rishimiz mumkin. Vagonlarni ta‘mirlash vagonning bosib o‘tgan yo‘li va har bir vagon turiga ko‘ra belgilangan muddat tugagandan so‘ng amalga oshiriladi. Ta‘mirlash jarayoni ta‘mirlanayotgan vagonning qaysi turdagi ta‘mirga kirishiga ko‘ra amalga oshiriladi. Ta‘mir turidan qat‘iy nazar har bir vagon texnologik jarayon va yo‘riqnomada keltirilgan shaklda ta‘mirlanadi. Aynan shu ta‘mir jarayonidagi kamchiliklarni bartaraf etish uchun bizga yuqori aniqlikdagi texnologiyalar muhim hisoblanadi. Bunday texnologiyalar ta‘mir sifati va iqtisodiy ko‘rsatkichlarini oshirishga yordam beradi.

Aynan shunday texnologiyadan biri bu avtoregulyatorlarini texnik sinovdan o‘tkazish stendidir. Toshkent yuk vagon deposi avtotormoz nazorati bo‘limida

RTRP-574, RTRP-675 va RTRP-675M turdagi avtoregulyatorlarni texnik sinovdan o'tkazish stendi mavjud bo'lib faqatgina yuqorida ko'rsatilgan avtoregulyatorlarnigina sinovdan o'tkaza oladi. Hozirgi kunda ishlab chiqarilayotgan alohida telejkali tormoz tizimi RTRP-300 va 6581 turdagi avtoregulyatorlarini ta'mirdan so'ng texnik sinovini amalga oshirish stendi mavjud emas, aynan ushbu muammoni birgina stendni modernizatsiyalash yo'li bilan bartaraf etish mumkin. Bilamizki, RTRP-574, RTRP-675 va RTRP-675M turdagi avtoregulyatorlarning gabarit o'lchamlari 1741x97x91 mmni tashkil etadi. RTRP-300 avtoregulyatorning gabarit o'lchami esa 1000x97x91 mmni tashkil etadi. Aynan uzunlikdagi farqni yo'qotish maqsadida RTRP-300 avtoregulyatoriga qo'shimcha uzaytirish uchun sterjen ulanadi, sterjenning bir uchi avtoregulyatorga tashqi rezba orqali ulansa , ikkinchi uchi stendga zajim bilan mahkamlanadi, rostlovchi vint hamda "A" masofa rostlanadi. [1,2]

Modernizatsiyalashtirilgan stendda yo'riqnoma asosida barcha turdagi avtoregulyatorlarni texnik sinovdan o'tkazish mumkin bo'ladi. Modernizatsiyalashtirilgan stend barcha standartlarga va ta'mirlash yo'riqnomalarining barcha talablariga mos keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Регулятор тормозной рычажной передачи РТПП-300. Руководство по ремонту. Р 019 ПКБ ЦВ-2008 РК.
2. Регулятор тормозной рычажной передачи модели 574Б. Руководство по ремонту. 610-ЦВ-2008 РД.

